

ஆற்றுப்படை நூல்களில் தரைவழி வாணிகம்

செல்வி அ.கீர்த்தனா, முனைவர் பட்ட ஆய்வாளர், தமிழ்த்துறை, தவத்திரு சாந்தலிங்க அடிகளார் கலை, அறிவியல் மற்றும் தமிழ்க் கல்லூரி, பேரூர், கோவை- 641 010. keerthanaalagarsamy9@gmail.com - 9715742669	நெறியாளர், முனைவர் ப.சங்கீதா, உதவிப்பேராசிரியர், தமிழ்த்துறை, தவத்திரு சாந்தலிங்க அடிகளார் கலை, அறிவியல் தமிழ்க்கல்லூரி,பேரூர்-10
---	---

Abstract :

Among the Atrupada texts, Sirupanatrupada and Perumpanatrupada contain information related to overland trade. It is noteworthy that in Sirupanatrupada, the Umanars go to sell salt with their families. In Perumpanatrupada, there are reports that Korkai merchants went to Kanchi to sell salt, and that customs duty was collected from them, and that a shepherd's daughter sold buttermilk, etc.

Keywords : Korkai merchant, merchant nature, carts, donkey feed, overland trade, customs duty, shepherd selling buttermilk

முன்னுரை

தமிழகத்தில் பண்டைய காலங்களில் வணிகம் உலகப்புகழ்பெற்று விளங்கியது என்பதனை தொல்லியல் சான்றுகள் எடுத்தியம்புகின்றன. வணிகம் என்பது தேவைக்கு அதிகமாக இருக்கும் பொருள்களை பிற நாடுகளுக்குச் சென்று விற்பனை செய்வது மற்றும் பிற நாடுகளில் இருக்கும் பொருள்களை வாங்கிவந்து விற்பனை செய்வது. இதனால் நாட்டின் பொருளாதாரம் வளர்ச்சிபெறும். சங்க இலக்கியங்களில் வணிகம் தொடர்பான ஏற்றுமதி மற்றும் இறக்குமதி பொருட்கள் பற்றிய செய்திகள் பல இடம்பெற்றுள்ளன. உள்ளூர் வாணிகம் மற்றும் வெளிநாடுகளில் மேற்கொள்ளும் வாணிகம் என வணிகம் இரண்டு வகைப்படும். சங்க இலக்கிய நூல்களுள் ஆற்றுப்படை நூல்கள் தனித்த சிறப்பினை உடையன. ஆற்றுப்படை நூல்களுள் வணிகம் சார்ந்த செய்திகளை ஆராய்வதே இவ்வாய்வின் நோக்கமாகும்.

வாணிகம்

வணிகம் என்ற சொல்லுக்கு வியாபாரம் என்று அகராதி பொருள்படுத்துகின்றன⁽¹⁾. தமிழ்மொழியின் பழையமையான இலக்கண நூலான தொல்காப்பியத்தில் வணிகர் மரபினர் பற்றி மரபியல் நூற்பாவில் தொல்காப்பியர் விளக்கியுள்ளார்.

“வைசிகன் பெறுமே வாணிக வாழ்க்கை”⁽²⁾

மேலும் தொல்காப்பியத்தில் வாணிகத் தொழில் வணிகர்க்கு உரியது. சங்க இலக்கியங்களில் வாணிகம் குலம் சார்ந்த புலவர்கள் இருந்தனர். சீத்தலைச் சாத்தனார் கூல வாணிகர் மரபினர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. பிற்கால காப்பியங்களிலும் வணிகர்களை பாட்டுடைத் தலைவன் மற்றும் தலைவியாகக் கொண்டு சிறப்பித்துக் கூறியுள்ளனர். உழுது அதனால் உண்டாகும் பயனைக் கைக்கொண்டு பசுவைப் பாதுகாத்துக் குற்றமற்ற பண்டங்களைவிற்பது நான்மறை முதலியவற்றைக் கற்று முத்தீயை

ஆராதித்துப் பொருளின் தன்மையைச் சீர்தூக்காமல் வழங்கும் கொடையினையுடையவர் வணிகர் என்று புறப்பொருள் வெண்பாமலைக் கூறுகிறது.⁽³⁾

ஆற்றுப்படை நூல்கள்

ஆற்றுப்படை நூல்கள் பத்துப்பாட்டு நூல்களுள் ஒரு பகுதியாகும். அரசன் அல்லது வள்ளலிடம் சென்று பரிசில் பெற்றுத் திரும்பும் கலைஞன் அல்லது மனிதன் தான் பரிசில் பெற்ற வள்ளலிடம் சென்று பரிசில் பெறுமாறு மற்றொருவனை ஆற்றுப்படுத்துதல் ஆற்றுப்படையாகும். திருமுருகாற்றுப்படை, பொருநராற்றுப்படை, சிறுபாணாற்றுப்படை, பெரும்பாணாற்றுப்படை, கூத்தராற்றுப்படை ஆகிய ஐந்து நூல்கள் ஆற்றுப்படை நூல்களாகும்.

சிறுபாணாற்றுப்படை

ஓய்மான்நாட்டு நல்லியங்கோடனைப் பாட்டுடைத் தலைவனாகக் கொண்டு நல்லூர் நத்தத்தனார் சிறுபாணாற்றுப்படையை இயற்றியுள்ளார். சிறுபாணாற்றுப்படையில் கொற்கை நகரின் வளங்களைப் பற்றிக் கூறும் பொழுது உமணர்கள் பற்றிக் கூறப்பட்டுள்ளது. உப்பை வாணிகம் செய்பவர் உமணர்.

“நோன்பகட் டுமணர் ஒழுகையொடு வந்த

முகாஅர் அன்ன மந்தி மடவோர்...”⁽⁴⁾

துளியாக நிற்கும் தேனைப் பூக்கள் தம்மிடத்தே கொண்டிருக்கும் இளமை முதிர்ந்த நுணா மரத்தின் வெட்டிய வாயையுடைய குறிய மரக்கட்டையை கூர்மையான உளிகள் கொண்டு குடைந்த கைத்தொழில் திறத்தால் செய்த மாலையினையுடையதும், நெட்டியால் செய்த பூவினையுடைய மாலையை, செவியடியிலே நெற்றிமாலையாகச் சூடப்பட்டுள்ள வலிமையுடைய எருத்தினையுடைய உப்பு வாணிகருடைய வண்டி ஒன்றன்பின் ஒன்றாக ஒழுங்கோடு வந்தது. அதில் அவர்கள் வளர்த்ததால் அவர்கள் பிள்ளைகள் போன்ற மந்தி, மடப்பத்தினையுடைய மகளிரின் எயிற்றை ஒத்த செறிந்த நீர்மையுடைய முகத்தினை, வாளின் வாயினைப் போல வாயையுடைய கிளிஞ்சிலின் வயிற்றிடத்தே இட்டுப்பொதிந்து, நல்கூர்ந்த இடையினையும் உடைய தோளையும் முதுகையும் மறைக்கின்ற ஐந்து பகுதிகளையுடைய கூந்தலினை உடைய உப்பு வாணிகத்தியர்.

வாணிகத்தியர் பெற்ற அணிகலன்களை அணிந்த பிள்ளைகளுடனே கிலுகிலுப்பையாகக் கொண்டு விளையாடும் முரிகின்ற நீரைத் தனக்கு எல்லையாகவுடைய கொற்கை என்னும் ஊருக்கு அரசனும் தெற்கு நிலத்தினைக் காக்கும் தொழிலினைச் செய்பவனும் நிலத்தை மாறுபாட்டாலே கைக்கொண்ட முத்துமாலை அணிந்த வெண்கொற்றக்குடையினையும், கண்ணியையும் உடைய கடுமையான தேரினையுடைய பாண்டியனுடைய தமிழ் வீற்றிருந்தமையானே பொறுத்தற்கரிய மனமகிழ்ச்சியைத் தோற்றுவித்த தெருவினையுடைய மதுரையிற் பெறும் பரிசிலும் சிறியதாயிருக்கும்.

இவ்வரிகளின் வழி உப்பு வணிகர்கள் உப்பு விற்கச் செல்லும் பொழுது தம் மனைவி மக்களுடன் தாங்கள் வளர்க்கும் பிள்ளையைப் போன்ற குரங்கினையும் அழைத்துச் செல்வர் என்பது புலனாகின்றது. இவ்வகை வணிகம் தரைவழி வணிகமாகும். வணிகர்கள் குடும்பத்துடன் அனைத்து இடங்களுக்கும் சென்று வாணிகம் செய்து வந்தனர் என்பதனை அறியமுடிகின்றது.

பெரும்பாணாற்றுப்படை

தொண்டைமான் இளந்திரையனை பாட்டுடைத் தலைவனாகக் கொண்டு கடியலூர் உருத்திரங்கண்ணனாரால் இயற்றப்பெற்ற நூல் பெரும்பாணாற்றுப்படையாகும். உப்பேற்றிச் செல்லும் உமணர் வண்டிகள் குறித்து பெரும்பாணாற்றுப்படை எடுத்துரைக்கிறது.

“சில்பத உணவின் கொள்ளை சாற்றிப்

பல்லெருத் துமணர் பதிபோகு நெடுநெறி...”⁽⁵⁾

இப்பாடலில் கொம்பில் பூக்களையுடைய வேம்பினது மேன்மையையுடைய இலையை இடையிடையே கட்டப்பட்ட தழை விரவிய மாலையையும் மிகுந்த அழகினையும் வலிமைமிகுந்த தோல்களையும் முறுக்குண்ட உடம்பினையும் நிரம்பிய மெய்வலியினையும் உடைய மக்கள். சிறிய துளையினையுடைய கொடிய நுகத்தின் கண்ணே எருதுகள் ஒரு வழிப்படுமாறு வரிசையாகக் கட்டின பெரிய கயிற்யுடைய சகட ஒழுங்கினை எருதுகள் திருகாமலும் அச்ச முறியாமலும் பக்கத்தில் காத்துச் செல்ல உப்பாகிய உணவினது விலையைக் கூறி பல எருதுகளையுடைய உப்புவாணிகர் ஊர்கள் தோறும் செல்லாநின்ற நீண்ட சாலைகள் வழி பகற்பொழுதிலே செல்வதால் அவர்களுடன் செல்பவர்க்கு பாதுகாவலாக அமைகிறது.

இப்பாடல் வழி உமணர்கள் வேம்புமாலை சூடியிருந்தமையால் இவர்கள் கொற்கை உமணர்களாக இருக்கலாம் என்று கூறப்படுகிறது. இதனால் உமணர் ஒரு நாட்டிலிருந்து மற்றொரு நாட்டிற்கு உப்பு விற்கச் சென்றனர் என்பதனை அறியமுடிகிறது. அவர் நேர்த்தியான வரிசையில் எருதுகளை ஓட்டிச் சென்றனர் என்றும் இவர்கள் எழுப்பும் சத்தத்தினால் அந்த வழியில் செல்வோர் பயமில்லாமல் சென்றனர் என்றும் உமணர்கள் வழிதோறும் உப்பு விற்றுக்கொண்டு சென்றனர் என்பதனையும் அறியமுடிகிறது. இதன் வழி உமணர்களின் உப்பு விற்பனைச் செய்வதில் அவர்கள் கொண்ட பல ஆண்டுகால அனுபவம் இவர்களின் செயல்கள் வெளிப்படுத்துகின்றன. வணிகர்கள் மலைகளிலும் கடலிலும் விளையும் பொருட்களை ஊரில் உள்ள மக்கள் அனைவருக்கும் கொண்டுவந்து விற்கும் தொழில் செய்து வந்தனர் என்பது புலனாகிறது.

“உல்குடைப் பெருவழிக் கவலை காக்கும்

வில்லுடை வைப்பின் வியன்காட்டு இயவின்...”⁽⁶⁾

கழுதைகள் திரளோடு செல்கின்ற வழியில் சுங்கம் வசூலிக்கப்பட்டது. பெரிய வழிகளில் பாதுகாத்தல் தொழில் செய்யும் விற்படை இருக்கின்ற ஊரினையுடைய காட்டுவழியில் செல்கின்றனர். இவ்வழிகளின் வழி பண்டைக் காலத்தே ஒரு நாட்டின் பொருள் மற்றொரு நாட்டிற்கு புகும்பொழுது வழிகளிலே மன்னர்கள் சுங்கவரி வசூலிப்பது வழக்கமாக இருந்தது என்பது புலனாகிறது. வணிகர்கள் வரி செலுத்தினர் என்பதை அறியமுடிகிறது.

கோவலர் மகளிர் மோர் விற்றல்

இருள் புலருகின்ற விடியலில் பறவைகள் எழும்போதே எழுந்து தன் கடமைமேற்கொண்டு புலிபோன்ற முழக்கத்தையுடைய மத்தினை ஆரவாரம் எழுப்பும்படி கயிற்றை வலித்து, குடைககாளானின் முகிழ்போன்ற முகிழையுடைய உறையிட்டு இறுகிய தயிரைக் கடைந்தனர் இடையர் மகள்.

“புகர்வாய் குழிசி பூஞ்சுமட் டிரீஇ

நாண்மோர் மாறு நன்மா மேனிச்...”⁽⁷⁾

தலையின்மேலே மெல்லிய சுமட்டின்கண் அம்மோர்ப்பானையை ஏற்றிச்சென்று, புதிய மோரை விற்கும் இடையர் மகள். இதனை உள்ளூர் வாணிகம் என்று கூறுவர். இப்பெண் பக்கத்திலிருக்கும் இடங்களுக்குச் சென்று மோர் விற்கும் வழக்கத்தினை இடையர் மகளிர் கொண்டிருந்தனர் என்பதை இப்பாடல் வரிகள் விளக்குகின்றது. பெண்களும் சிறிய வகையில் வாணிகம் செய்தனர்.

முடிவுரை

ஆற்றுப்படை நூல்களுள் சிறுபாணாற்றுப்படை மற்றும் பெரும்பாணாற்றுப்படை ஆகிய நூல்களில் மட்டுமே தரைவழி வாணிகம் தொடர்பான செய்திகள் இடம்பெற்றுள்ளன. உப்புவணிகர்கள் தங்கள் குடும்பத்துடன் வளர்ப்புப் பிராணிகளை உடனழைத்துச்சென்றனர் என்ற செய்தியை சிறுபாணாற்றுப்படை வழி அறியமுடிகிறது. கொற்கை வணிகர்கள் காஞ்சிக்கு வண்டிகளில் சென்று வழிகள்தோறும் உப்பு விற்பனை செய்தனர். ஒரு ஊரிலிருந்து மற்றொரு ஊருக்குப் பொருட்களை எடுத்துச் செல்பவர்களிடம் சுங்கவரி வசூலிக்கப்பட்டச் செய்தியையும், இடையர் மகள் மோர் விற்பதற்காக அருகே உள்ள இடங்களுக்குச் செல்லுதல் முதலிய தகவல்களை பெரும்பாணாற்றுப்படை எடுத்துரைக்கின்றன. சங்ககால வணிக மக்களின் வாழ்வையும், அவர்கள் வாணிகம் செய்த முறைகளையும் இப்பாடல்கள் எடுத்தியம்புகின்றன.

அடிக்குறிப்பு

- 1.சங்கரலிங்க முதலியார்,எஸ்.,வெள்ளிவிழா தமிழ்ப் பேரகராதி,தொகுதி-2,ப.எண்-505.
- 2.திருஞானசம்பந்தம்,ச.(உரை.),தொல்காப்பியம்(பொருளதிகாரம்), பக்க எண்-377.
- 3.சுவாமிநாதையர்,உ.வே., புறப்பொருள் வெண்பாமாலை, பக்க எண்-11.
- 4.சோமசுந்தரனார்,பொ.வே.,(வி.),சிறுபாணாற்றுப்படை, பக்க எண்-2.
- 5.சோமசுந்தரனார்,பொ.வே.,(வி.),பெரும்பாணாற்றுப்படை, பக்க எண்-3.
- 6.சோமசுந்தரனார்,பொ.வே.,(வி.),பெரும்பாணாற்றுப்படை, பக்க எண்-3.
- 7.சோமசுந்தரனார்,பொ.வே.,(வி.),பெரும்பாணாற்றுப்படை, பக்க எண்-5.

துணைநூற்பட்டியல்

- 1.கந்தையா,ந.சி.,(உரை.), செவ்விலக்கியக் கருவூலம்(சங்க இலக்கியம்), தமிழ்மண் அறக்கட்டளை, சென்னை-17,(மு.ப.-2008.
- 2.சங்கரலிங்க முதலியார்,(எஸ்.), வெள்ளிவிழா தமிழ்ப் பேரகராதி, தமிழ்மண் பதிப்பகம்,சென்னை-17,(மு.ப.-1;935.

MUTHTHARASI – Art Literary Culture Tamil Journal

முத்தரசி - கலை இலக்கியப் பண்பாட்டுத் தமிழ் ஆய்விதழ்

SPL-EDITION – V

VOLUME - 1

ஆகத்து -2025

E-ISSN : 2584 – 1238

வணிகமும் தமிழும்

- 3.சோமசுந்தரனார்,பொ.வே.,(வி.), சிறுபாணாற்றுப்படை, திருநெல்வேலி, தென்னிந்திய சைவசித்தாந்த நூற்பதிப்புக் கழகம், சென்னை-1.
- 4.சோமசுந்தரனார்,பொ.வே.,(வி.), பெரும்பாணாற்றுப்படை, திருநெல்வேலி, தென்னிந்திய சைவசித்தாந்த நூற்பதிப்புக் கழகம், சென்னை-1.(மு.ப.-1955.
- 5.திருஞானசம்பந்தம்,ச.(உரை.), தொல்காப்பியம்(பொருளதிகாரம்), கதிர் பதிப்பகம், திருவையாறு-04.(மு.ப.-2020.

